

**BIR TILLI VA BILINGVAL BOLALARNING TIL TAJRIBASINI
ANIQLASH BO‘YICHA TAHLILLAR
АНАЛИЗЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЯЗЫКОВОГО ОПЫТА
ОДНОЯЗЫЧНЫХ И ДВУЯЗЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
ANALYSES TO DETERMINE THE LANGUAGE EXPERIENCE OF
MONOLINGUAL AND BILINGUAL CHILDREN**

Z.Sobirova,

f.f.n, dotsent

Telefon: +998905325651

El pochta: zilola27-70@mail.ru

***Аннотация.** Ushbu tezisdagi bir tilli va bilingval bolalarning til tajribasini aniqlash bo‘yicha olib borilgan neyropsixolingvistik tadqiqot natijalari yoritiladi. Tadqiqot doirasida “LEAP-Q-Uz” nomli milliy diagnostik test asosida ota-onalar orqali 7-11 yoshli bolalarning tilga oid tajribasi, dominant til, til kompetensiyasi, emotsional munosabat va kod-switching holatlari o‘rganildi. Test 2–4-sinflarda tahsil olayotgan o‘quvchilarning ota-onalari o‘rtasida elektron so‘rovnomasi shaklida o‘tkazildi. Olingan natijalar bolalarning til rivojlanishiga ta‘sir etuvchi omillarni (oilaviy til muhiti, ta‘lim tili, media ekspozitsiyasi) aniqlashga imkon berdi. Shuningdek, test bolaning dominant tilini, til o‘zlashtirishdagi ijtimoiy-psixologik omillarni va kognitiv moslashuv strategiyalarini baholashda muhim vosita sifatida baholandi.*

***Калит сўзлар ва иборалар:** bilingvalizm, dominant til, til ekspozitsiyasi, LEAP-Q-Uz, til rivojlanishi, kod-switching, ota-ona so‘rovi, neyropsixolingvistika, til kompetensiyasi, emotsional munosabat*

Til rivojlanishini chuqur o‘rganish va uni baholash zamonaviy neyropsixolingvistikaning dolzarb yo‘nalishlaridan biri bo‘lib, ayniqsa bilingval (ikki tilli) muhitda ulg‘ayayotgan bolalarning til kompetensiyalarini aniqlashda maxsus tashxislash vositalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu yo‘nalishda olib borilgan tadqiqotlar til ekspozitsiyasi, til faolligi va til tanlashdagi psixologik va ijtimoiy omillarni inobatga olgan holda, til o‘zlashtirish jarayonlarini chuqur tahlil qilishni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, “LEAP-Q-Uz” nomli neyropsixolingvistik tashxislash testi asosida amalga oshirilgan tadqiqot ushbu sohadagi yangi ilmiy yondashuvlarni aks ettiradi.

Tadqiqotda 7-11 yoshdagi bolalarning til faoliyatiga oid ma’lumotlar ota-onalar tomonidan to‘ldirilgan “LEAP-Q-Uz” elektron so‘rovnomasi orqali to‘plandi. So‘rovnoma bilingval til muhitida yashovchi oilalarda bolalarning tilga oid tajribasini har tomonlama baholashga qaratilgan bo‘lib, u bir necha funksional bloklardan iborat. Sinov tajribalari 2, 3 va 4-sinflarda olib borilib, mos ravishda 20%, 37% va 42.5% ota-onalar testda qatnashdi. Bu uslubiy yondashuv bolalarning til rivojlanishidagi individual farqlarni, tilga ekspozitsiya darajasini va til tanlashdagi ijtimoiy-emotsional omillarni aniqlash imkonini berdi.

“LEAP-Q-Uz” testining struktura va funksional bloklari

Testning mazmuni ota-onalar orqali bolaning til bilan bog‘liq tarixini, uydagi til muhiti, har bir tilga bo‘lgan munosabati, til kompetensiyasini va kod-switching holatlarini qamrab olgan. Quyida har bir blok bo‘yicha qisqacha sharh beriladi:

1. **Oilaviy til muhiti:** Ushbu blok orqali oilada ishlatiladigan tillar, har bir oila a‘zosining qaysi tilda gaplashishi aniqlanadi. Bu orqali bolaning passiv va aktiv til ekspozitsiyasi baholanadi. Mazkur komponent ayniqsa bilingval muhitda til muvozanatini tushunishda muhim manba hisoblanadi.
2. **Bolaning til tarixi:** Bola birinchi gapira boshlagan tili, maktabgacha ta‘lim olgan tili, ya‘ni til rivojlanishining ilk bosqichlari tahlil qilinadi. Bu ma‘lumotlar bolaning dominant tilini aniqlashda va keyingi til o‘zlashtirishdagi asosiy omillarni baholashda yordam beradi.
3. **Til kompetensiyasi (faollik va malaka):** Ota-onalar tomonidan bolaning har bir tildagi tinglab tushunish, gapirish, o‘qish va yozish ko‘nikmalari 1 dan 10 gacha bo‘lgan shkalada baholanadi. Bu sub‘ektiv baho bo‘lsa-da, bola qanday tilda o‘zini ko‘proq erkin tutishi yoki kuchsiz tomonlarini aniqlashda dastlabki ko‘rsatkich sifatida xizmat qiladi.

4. **Emotsional munosabat:** Bolaning qaysi tilda so‘zlashga ko‘proq moyilligi va o‘zini qaysi tilda erkin his qilishi tahlil qilinadi. Bu til tanlashdagi ixtiyoriylik va psixologik qulaylik omillarini ochib beradi. Tilga bo‘lgan ijobiy yoki salbiy munosabat keyinchalik til o‘zlashtirish tezligi va sifatiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

5. **So‘rov to‘ldiruvchining umumiy bahosi:** Ota-onaning bola tiliga oid umumiy fikrlari, ehtimoliy nutqiy muammolari yoki kechikishlar haqidagi kuzatuvlar kiritiladi. Bu blok bola nutqining rivojlanishida diagnostika uchun birlamchi nazariy manba sifatida foydalidir.

Tadqiqot natijalari va tahlil

Tadqiqot davomida olingan ma’lumotlar shuni ko‘rsatdiki, bilingval muhitda o‘sgan bolalar orasida til ekspozitsiyasiga qarab sezilarli tafovutlar mavjud. Ayrim hollarda bolalar ikki tilda ham yetarli darajada kompetensiyaga ega bo‘lgan bo‘lsa, boshqa holatlarda dominant til hisoblangan tilda ustunlik, ikkinchi til esa passiv darajada qolgan.

Ota-onalar tomonidan berilgan emotsional munosabatlar esa bolalarning qaysi tilda o‘zini qulayroq his qilishini aniq ko‘rsatdi. Bu ko‘rsatkich keyinchalik bolaning til tanlashida ijtimoiy-psixologik jihatdan qanday yo‘nalishga ega bo‘lishini taxmin qilish imkonini beradi. Masalan, o‘zbek tilida gaplashishni afzal ko‘rgan bolalar ko‘pincha ota-onalari bilan o‘zbek tilida muloqot qiluvchi, asosan mahalliy media resurslardan foydalanadigan oilalardan chiqqan.

Ilmiy-amaliy ahamiyati

“LEAP-Q-Uz” testi nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy diagnostika vositasi sifatida ham katta ahamiyat kasb etadi. Uning asosiy ustunligi — milliy-kulturologik kontekstda ishlab chiqilgani, ota-onalar orqali aniq va tizimli ma’lumotlar to‘plash imkoniyatidir. Test natijalari bolalarning til rivojlanishiga ta’sir etuvchi asosiy omillarni (oilaviy til muhiti, ta’lim tili, emotsional qo‘llab-quvvatlash, media ekspozitsiyasi) aniqlashga xizmat qiladi va bu holat psixolingvistik, pedagogik hamda logopedik aralashuv choralarini rejalashtirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilishi mumkin.